

Фаннинг Хильгунт (Fanning, Hiltgunt)
профессор, проректор Фахохшюле
(*Fachhochschule Stralsund, University of Applied Sciences*)

ВЫПИСКА ИЗ АНАЛИЗА КЛАСТЕРОВ ШТРАЛЬЗУНДА

До недавних пор порядок описания кластеров на муниципальном уровне носил скорее характер разбора конкретных хозяйственных ситуаций. Применение технологии форсайта позволяет отойти от *частностей* и сосредоточить внимание на более приемлемом подходе. В данной статье представлена схема анализа кластеров предприятий, которая используется в ганзейском городе Штральзунд – как основа для дальнейшего развития города:

- вначале следует определить ключевые сферы деятельности, в которых предполагается проведение форсайта, и выделить сектора производства и услуг, где предполагается поддержка кластеризации со стороны муниципалитета;
- выделенные сектора очерчивают круг предприятий, научных учреждений и других организаций города, которые потенциально могут войти в программу кластеризации, – таким образом формируется общее видение программы;
- установление перечня участников программы дает основание для переговорного процесса с собственниками и менеджментом предприятий, которые могут потенциально войти в программу кластеризации;
- и, наконец, составляется план мероприятий, который позволяет реализовывать определенные направления программы.

Приводим выдержки из анализа поля кластеров в Штральзунде.

Приведенный пример дает представление о порядке формирования кластеров предприятий в конкретном городе. Очевидно, что данный инструмент целесообразно использовать при проведении кластеризации предприятий на уровне муниципального образования. Данный подход позволяет обратить внимание на недостающие в структуре формирующегося кластера предприятий элементы.

Таблица. Выписка из анализа кластеров Штральзунда

Сфера деятельности предприятия				
<i>1. Экономика</i>				
1.1 Морская экономика	1.1.1 Морские перевозки и инфраструктура гавани	1.1.1.1 Портовая логистика	<i>SWS морской порт Штральзунд (перевалка грузов)</i>	
		1.1.1.2 Пароходства	<i>Вайсе Флотэ (Пассажирские перевозки)</i>	
		1.1.1.3 Корабельный маклер / агенты		
		1.1.1.4 Прогулочный флот	<i>Спортивные гавани: Нордмоле (200 якорных стоянок) Дэнхольм-Норд (20 якорных стоянок) Дэнхольм-Зюд (20 якорных стоянок)</i>	
	1.1.2 Судостроение	1.1.2.1 Верфи	<i>Фольксверфт Штральзунд (контейнеровозы, судоремонт)</i>	
		1.1.2.2 Поставщики	<i>ОстзэеСтааль (металлообработка) ОстзэеСтральЦентр (антикоррозийная защита)</i>	
<i>2. Экономика культуры</i>				
2.1 Аудиоиндустрия	2.1.1 Аудиорынок			
	2.1.2 Индустрия аудиоаппаратуры			
	2.1.3 Розничная торговля	<i>Магазины: Булочные Мясные Фрукты и овощи Одежда</i>		
	2.1.4 Оркестры			
	2.1.5 Хоры			
	2.1.6 Балетные труппы			

– продолжение таблицы –

2.2 Литература и полиграфия	2.2.1 Писатели		
	2.2.2 Журналисты		
	2.2.3 Фоторепортеры		
	2.2.4 Розничная торговля		
	2.2.5 Издательства газет		
	2.2.5.1 Книжные издательства		
2.3 Кино/радио/телевидение	2.3.1 Киноплощадки		
	2.3.2 Кинотеатры		
	2.3.3 Радио / телевидение		
2.4 Искусство	2.4.1 Продюсерские организации		
	2.4.2 Оперные и театральные площадки		
	2.4.3 Концертные залы		
	2.4.4 Любительские коллективы		
3. Экономика туризма			
3.1 Досуговые учреждения	3.1.1 Спортивные учреждения	3.1.1.1 Бассейны	<i>ХанзеДом</i>
	3.1.2 Музеи / выставки	3.1.2.1 Музеи	<i>Немецкий морской музей, Культурно-исторический музей</i>
	3.1.3 Памятники		
	3.1.4 Игровые площадки		
3.2 Отели / рестораны			

– продолжение таблицы –

<i>4. Экономика здоровья</i>			
4.1 Медтехника	4.1.1 Техника биомедицины		
	4.1.2 Техника реабилитации		<i>Rea-Техника Мёллер</i>
4.2 Биотехнология			
4.3 Науки о жизни			
4.4 Лечение больных	4.4.1 Амбулаторное лечение		
	4.4.2 Стационарное лечение		
	4.4.3 Врачи	4.4.3.1 Общая медицина	Научная медицина Альтернативная медицина
		4.4.3.2 Врачи-специалисты	Аллергологи, Неврологи, Стоматологи
<i>5. Экономика образования</i>			
5.1 Образовательные учреждения	5.1.1 Институты / университеты	5.1.1.1 Университеты	
		5.1.1.2 Институты	Отделения (курсы обучения)
	5.1.2 Школы	5.1.2.1 Музыкальные школы	Музыкальная школа
		5.1.2.2 Техникумы	Профшкола
		5.1.2.3 Гимназии	
		5.1.2.4 Реальные училища	
		5.1.2.5 Начальные школы	
		5.1.2.6 Интегрированные общие школы	
	5.1.3 Частные образовательные учреждения		